

ZEBO MIRZONING DARDGA YO‘G‘RILGAN ISHQ SATRLARI**Matchanova Mastura**Urganch davlat universiteti magistratura bo‘limi
221-adabiyotshunoslik guruhi talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada zamonaviy o‘zbek she‘riyati vakili Zebo Mirzo va uning ijodida ishq mavzusining talqini masalasiga to‘xtalib o‘tilgan.

Annotation: This article focuses on the representative of modern Uzbek poetry, Zebo Mirzo, and the interpretation of the theme of love in his works.

Аннотация: Данная статья посвящена представителю современной узбекской поэзии Зебо Мирзо и вопросу трактовки темы любви в его творчестве.

Kalit so‘zlar: Zebo Mirzo, poeziya, ishq, ko‘ngil, dard

Key words: Zebo Mirza, poetry, love, heart, pain

Ключевые слова: Зебо Мирза, поэзия, любовь, сердце, болью

She‘r dard orqali yaraladi. Shoirlar bu olamga kirib kelar ekanlar, qalb kechinmalarini go‘zallik va ezgulik olami bo‘lgan she‘riyatda betakror ifodalaydilar. Ijodkorlar inson qalbi va ruhidagi nozik tuyg‘ularni, go‘zal kechinmalarni anglashga, ularni so‘z vositasi orqali go‘zal tarzda namoyon qilishga intiladilar. She‘rlariga go‘zal dardingan, o‘z she‘rlari bilan inson qalbini zabt eta olgan shoirlarimizdan biri Zebo Mirzodir.

Insonni yuksaltiradigan, uni poklaydigan, uni baxt yoki baxsizlikka yetaklaydigan his ham muhabbatdir. Ishq mavzusi hech qachon o‘zgarmaydigan mavzu hisoblanadi, inson mavjud ekan, muhabbat va ishq mavzusi hech qachon o‘zgarmaydi.

Aytadilarki, insonga berilgan, faqat insonlardagina mavjud bo‘lgan buyuk tortiq bu ruhiyatdir. Muhabbatning vatani ham ruhiyatdir. U insonning ruhida, qalbida, ichki olamida pinhoniylashadi.

Otashman,

Dengizman,

Samoman,

Nurman,

Jism-u jahoningni o‘rtayveraman,

Ayt, qanday topasan, qochmoqqa imkon,

Men seni xudodan so‘rayveraman.

Shoiraning ushbu satrlarida ham qalbi muhabbatga limmo-lim bo‘lgan, muhabbat otashidan joni ichiga sig‘mayotgan, muhabbati bilan mahbubining “jon-u jahonini o‘rtayotgan” oshiq holati bayon qilingan.

O‘tdi bahor ,
O‘tdi xazonlar,
Uzun tunlar ko‘z yummay o‘tdim.
Kelmasingiz bilsam-da ammo,
Kelasiz deb umidvor kutdim.

Yaratganning bizga bergan, biz uchun tortiq qilgan har bitta ne‘mati aziz. Yaratgan har bir yaratgan ne‘matiga insonni bog‘lab qo‘yar ekan, bu bog‘liqlikning oti esa muhabbat ekan. Muhabbat tuyg‘usi hamma hammaga ham nasib qilmaydigan, hammaning boshiga ham qo‘navermaydigan baxt qushidir.

Yuqoridagi misrada ham yoriga sadoqat tuyg‘usidan bir umr uni kutgan, sog‘inch sargardonligidan tunlari hatto kiprik qoqmay o‘tgan vafodor oshiq holati aks ettirilgan.

Oshiq qalb sevgan kishisi uchun hamma narsaga tayyor bo‘ladi, uning so‘zlaridan , uning ishlaridan mo‘jiza qidiradi.

Ishq yog‘dudir yurakka oqqan,
Qaydan bilsin zulmat sochganlar.
Bizni anglar, bizni ko‘rarlar,
Ko‘zni yumib, dilni ochganlar.

Bu satrlarda shoira muhabbatning sirini, oshiq qalbini faqatgina qalb ko‘zgusi bilan idrok qilishni nazarda tutmoqda. Bu misralardan biz, ishqning yurakka quyiluvchi bir nur ekanligini, bu nurni esa dil bilan his qilish kerakligini ajoyib tarzda tasvirlab bergan.

“Biz qaraymiz, ammo juda ko‘p narsani ko‘rmaymiz... Bizga berilganlari –tush kabi oniy, taxayyul osmonidan, tasavvur ko‘zgusiga bir lahza tushib o‘tgan nur soyalaridir”. Shoira ijodiga sinchiklab nazar solinsa, birinchi navbatda uning ko‘ngil kishisi ekanligi, she‘rlarida ko‘ngil manzaralari, qalb manzaralari aks etganligini ko‘rish mumkin. Uning asl she‘rlarini ko‘ngil mavjlari deyish mumkin. She‘rlari pokiza ko‘ngilning holatini ifodalash ehtiyoji va natijasi o‘laroq yuzaga kelgan: Bilaman men uning tengi emasdim,

Lekin sevdim tengsiz muhabbat bilan.
Hijron tunlarida
bor edi qasdim,
Men uni o‘qidim yoniq dard bilan.
Qachondir yurakka jazillab bosgan,
Ishq edi – Quyoshning tosh uzra yo‘li.
Bilaman: men unga hech kim emasman,

U – menga Tangrining uzalgan qo‘li!

She‘r hamisha darddir. Kamdan-kam holatlarda shodlikdan she‘r paydo bo‘ladi. Shoira ushbu misralarida xulosa bermaydi, xolis tasvirlaydi. Har qanday so‘z belgi, har qanday so‘z ma‘lum bir vazifani bajaradi. Hattoki insonning dardi, alami ham unga Yaratgan tomonidan berilgan bir sinoat, sinov ekanligini, hasratga, g‘am-anduhga chulg‘angan inson doimo Tangrini yod etadi, g‘amlaridan xalos etmoqlikni so‘raydi. Shoira aynan “*U – menga Tangrining uzalgan qo‘li!*” misralari mana shu fikrlarimizni o‘zida mujassam etgan satrlar desak yanglishmagan bo‘lamiz.

Ayriliqning o‘ziga xosligini ifodalovchi so‘zlar shoira tuyg‘ularining go‘zal tasviri orqali yanada mukammallashadi. Shoira she‘rlari pokiza tuyg‘ular, ismsiz dardlarning ifodasi. Ulardan sokin ohang taraladi. Mungli bu ohang tuyg‘ular bezovtaligidan, ruhiyat tovlanishlaridan yuzaga keladi. Hasratzada ko‘ngil mavjlari kitobxon qalbini ham larzaga soladi.

Na yog‘du bo‘loldim, na oyman to‘lgan,
 Shamollar poyida o‘ynagan xasman.
 Yomg‘irlar qo‘lida titrab ezilgan,
 Bir xazon bargchalik sevilganmasman...
 Bilaman, u menga taqdir etmagan,
 Umidlar haqqiga umrimni qo‘ydim.
 O‘z bag‘rini o‘ygan shamday alamli
 Jimgina yondim-u, jimgina kuydim

Zebo Mirzo she‘rlarining aksariyatida kuchli obraz, porloq fikr ko‘pincha so‘nggi badda beriladi. Lirik qahramon o‘z qismatining g‘amboda ekanligidan nolib kelar ekan, tuyg‘ular junbushi borgan sari pog‘onama-pog‘ona yuksalib boraveradi. Shoira Zebo Mirzo faqat o‘z shaxsiy hayoti qobig‘ida qolishi mumkin bo‘lmagan darajadagi ijodkordir. Shoira tasvirlagan qalb kechinmalari tashqi olamda ro‘y berayotgan voqelikka munosabat sifatida namoyon bo‘lganligini kuzatish mumkin. Lirik kechinma, qalb torlari va uning nozik jihatlarini bir butun holda tasvirlash ijodkor mahoratining yetakchi xususiyatidir.

Bugungi o‘zbek she‘riyatini biz “ko‘ngil she‘riyati” deb atashimiz mumkin. Chunki bu she‘riyat inson qalbining eng nozik hislarini o‘zida aks ettirmoqda. Zeroki, ko‘ngil olamiga kirish va uning taftish qilinmagan qirralarini ilg‘ash va uni ifodalash ijodkorlarning iqtidor mahoratida namoyon bo‘lmoqda. Shoira har bir she‘rini o‘qir ekanmiz ularning naqadar qizg‘in ilhom bilan yozilganligiga amin bo‘lamiz. Bu she‘rlarni shunchaki o‘qib bo‘lmaydi. Ijodkor she‘rlarida go‘zal tashbehlar, yorqin ifoda tarzi, badiiy obraz va detallarning mohirona tasvirlanishi shoira ko‘ngildagi inja tuyg‘ularni qanchalik teran aks ettira olishini ko‘rsatib turibdi. Shoira ijodining muxlislar tomonidan e‘tirof etilishining asosiy sababi ham ularda inson hayotining

eng og‘riqli va ayni damda eng go‘zal nuqtalarining nafis so‘zlar bilan to‘laqonli aks ettirganligidadir.

Shoirlar tomonidan kuylanib kelingan azaliy mavzu bo‘lgan muhabbat mavzusi Zebo Mirzoning ijodida yetakchi o‘rinda turadi. Shoira o‘z she‘rlarida bu tuyg‘uning biz bilmagan qirralarini ochib beradi. Uning she‘rlarini o‘qir ekanmiz qalbimizda ajib hislar uyg‘onadi. Bu ijod namunalari bizni muhabbatning go‘zal va sirli olamga olib kiradi. Bu olamning o‘ziga xos izzatiroblari va shirin azoblarini shoira dilidan bizning dilimizga ko‘chiradi va biz o‘z-o‘zidan ijodkor bilan sirdosh bo‘lib qolamiz.

Shoira o‘zining 2011-yilda nashr qilingan “Ishq” nomli she‘riy to‘plamiga ana shunday she‘rlardan bir qanchasini kiritgan. Jumladan shoiraning “Yolg‘izlik” nomli she‘rida uning ko‘ngil armoni chuqur aks etgan:

Siz baxtlisiz...

Aqldan ozib.

Men jimman

Ishq-umrimga qafas.

Yuragimni ezg‘ilab bosib,

Yillar o‘tdi ...yillar...

Men emas!

Yuqoridagi she‘rni o‘qir ekanmiz, inson qalbining mehr-u muhabbatga naqadar tashna ekanligini his qilamiz. Shoira sevilmasdan o‘tgan umriga achinadi. Va u bu umrning o‘ziga begona ekanligini, muhabbatsiz o‘tgan umr bu shunchaki begona yillar ekanligini o‘zi esa sevgan insonining nigohi tushgan birgina lahzada abadiy qolganini yozadi.

Qo‘lingizga tutsa ham olloh

Yuragimga chiqmaysiz ega.

Siz sevilib baxtlisiz biroq.

Men baxtiyor emasman nega?

Baxt azaliy tortiq, lekin unga hamma ham erisha olmaydi. Baxt har kim uchun har xil o‘lchovda namoyon bo‘ladi. Sevilish baxti esa – bu eng yuksak in‘om, baxt sharafidir. Shoira baxtli va baxtsiz deb ikki insonga ta‘rif berar ekan, aslida ikkalasi ham baxt sururidan bebahra ekanligini tan olmaydi. Chunki kimnidir qalbi senda bo‘lsa-yu, sen unga muhtojlik sezmasang, undan quvonch lazzatini tuymasang – buni baxt deyish mumkinmi? Butun qalbing bilan intilgan inson seni hislaringga befarq bo‘lsa, bundan ortiq azob bormi? Biroq eng dahshatlisi mehrga ,muhabbatga muhtoj bo‘lib yashashdir. Ayniqsa sen qadrlagan inson seni qadringga yetmasa senga mehr ko‘rsatmasa, bundan-da yomoni bo‘lmasa kerak.

tufayli umuminsoniylik kasb etadi.

Zebo Mirzo ijodi chinakam ko‘ngil she‘riyatidir. Unda asosiy e‘tibor murakkab tuyg‘ular tadrijini akslantirishga qaratiladi. Shoiraning “Ishq” nomli to‘plamidan

o‘rin olgan she‘rlarda uning qalami jozibasini yaqqol his etish mumkin. Mazkur kitobdagi “Jannat azobi” nomli she‘ri ana shunday badiiyat namunalari sirasiga kiradi: “Baribir,

Sen borsan yermi, samoda,
Taqdir qilichida ayirsa ham vaqt.
Bizlar uchrashamiz yorug‘ dunyoda,
Sevgilim, ko‘rishmoq o‘zi buyuk baxt”.

Yuqoridagi ijod namunasida shoira muhabbat kechmishini ta‘riflar ekan, chin oshiq uchun diydor emas, balki o‘z yorining qayerdadir mavjud ekanligini his qilib yashamoq unga cheksiz saodat bag‘ishlashini bayon qiladi. Banddagi oshiq orasini taqdir qilichi bilan kesyotgan vaqt tasviri o‘ta ta‘sirchan ifodalangan. Poetik fikrlarni yangicha talqin qilish va she‘riyatga o‘zgacha obrazlar hamda badiiy tasvir vositalarini kiritish Zebo Mirzo ijodida teran ko‘rinadi.

Xulosa qilib atadigan bo‘lsak ,inson har bir narsaga mehr – muhabbat ko‘zi bilan boqishi kerak, zero insonning o‘zi bu dunyodan bir kun o‘tib ketar, ammo mehr va muhabbat tuyg‘usi hech qachon so‘nmaydi. Shoira ijodida muhabbat mavzusi juda teran va yuksak badiiyat bilan tasvirlanadi.

